

ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАРДА ИЖОДКОРЛИК ВА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА PROJECT BASED LEARNING МЕТОДИНИНГ АҲАМИЯТИ

Дилноза Эламонова

Тошкент шаҳридаги Webster Universiteti магистранти

dilnoza_elamonova@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақола лойиҳа асосида ўқитишнинг (Project-Based Learning) таълим олувчиларнинг ижодий қобилиятлари ва танқидий фикрлашларини ривожлантиришга таъсирини ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда талабаларнинг ижодий фикрлаш қобилиятлари ва муаммоларни таҳлил қилиш ва ҳал қилиш қобилиятини шакллантиришга ижобий таъсирларни аниқлаш мақсадида Project-Based Learning методологиясидан фойдаланган ҳолда ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижалари таҳлил қилинган. Project-Based Learning усулининг психологик ва педагогик жиҳатлари билан ўзаро таъсир механизмлари муҳокама қилиниб, унинг замонавий таълим шароитида аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижалари замонавий таълим муҳитида таълим олувчиларнинг ижодий ва танқидий компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган самарали таълим стратегиясини ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: Project based learning, таълим, педагогика, замонавий таълим, самарали таълим, ижодий ёндашув, танқидий фикрлаш.

Кириш. Замонавий таълим шароитида, ижтимоий-иқтисодий муҳит ва технологик тараққиётнинг доимий ўзгариши фонида таълим олувчилар ўртасида ижодий қобилият ва танқидий фикрлашни ривожлантиришга эътибор таълим муассасалари вазифаларининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Шу нуқтаи назардан, ҳақиқий муаммоларни ҳал қилиш ва лойиҳа фаолияти орқали билимларни ўзлаштиришга қаратилган Project based learning усули алоҳида эътиборга лойиқдир. Ушбу усул таълим олувчиларда ижодий фикрлаш ва танқидий таҳлилни рағбатлантириш учун бир қатор имкониятларни очиб беради. Жумладан, бу талаба-ўқувчиларга ўқув жараёнида фаол иштирок этиш ва ўз билимларини реал ҳаётда қўллаш имконини беради.

Эмпирик тадқиқотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, ушбу усулни қўллашнинг психологик-педагогик жиҳатларини аниқлаш орқали талаба-ўқувчилар ўртасида ўқув ва когнитив кўникмаларни самарали шакллантиришга ёрдам берадиган асосий фикрларни билиб олишга ҳаракат қилиш мумкин. Ушбу тадқиқот педагогик назарияга ҳисса қўшиш билан бир қаторда янги авлод

талаба-ўқувчиларида иждоқлик ва танқидий фикрлашни ривожлантириш билан шуғулланаётган педагоглар ва таълим муассасалари учун амалий тавсиялар беришга мўлжалланган.

Асосий қисм. Project based learning методи ёки лойиҳага асосланган таълим – бу амалий вазифаларни ҳал қилиш ва лойиҳаларни яқунлаш орқали ўқув материалларини амалга оширишга асосланган таълимга инновацион ёндашув. Ушбу усул талабаларни ўқув жараёнига фаол жалб қилади, уларга олинган билим ва кўникмалардан фойдаланган ҳолда ҳал қилишлари керак бўлган ҳақиқий муаммолар ёки вазифаларни кўяди.

Project based learning методининг асосий тамойиллари қуйидагилардан иборат:

Контекстли таълим олиш: бунда талаба-ўқувчилар ҳақиқий ёки амалий аҳамиятга эга бўлган лойиҳалар билан шуғулланадилар, бу эса ўқув материални чуқурроқ тушунишга ёрдам беради.

Ҳамкорлик кўникмаларини шакллантириш: Project based learning талабалар ўртасида жамоавий иш ва ҳамкорликни қўллаб-қувватлайди. Бу мулоқот қобилиятларини ривожлантиришга ёрдам беради ва самарадор гуруҳ фаолиятини рағбатлантиради.

Фаол ўрганишга рағбат бериш: талабалар ўқув жараёнида фаол иштирок этадилар, бу эса материални яхшироқ ўзлаштиришга ва мустақил иш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Муаммоларни ҳал қилишга ўргатиш: Project based learning талабаларга уларни ҳал қилиш учун иждоқий ва аналитик фикрлашни талаб қиладиган аниқ муаммоларни мисол қилиб беради.

Олинган билимларни амалда қўллай билишни ўргатиш: талабалар ўқув материалларини амалда қўлла кўрадилар, бу эса маълумотларни яхшироқ тушуниш ва хотирада сақлаб қолишга ёрдам беради.

Project based learning усули бошланғич таълимдан бошлаб токи олий таълимгача бўлган турли таълим даражаларида кенг ва муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Бу нафақат фан компетенцияларини, балки муаммоларни ҳал қилиш, танқидий фикрлаш, мулоқот ва иждоқий фикрлаш каби асосий кўникмаларни ривожлантиришга ёрдам беради, бу эса уни замонавий таълим парадигмасида муҳим воситага айлантиради.

Project based learning асосида ўқитиш талабаларнинг иждоқий қобилиятлари ва танқидий фикрлашларини ривожлантиришда, уларга чуқур ва контекстли ўрганиш учун кенг имкониятларни тақдим этишда муҳим рол ўйнайди. Ушбу контекстда ушбу метод аҳамиятини таъкидлайдиган бир қанча жиҳатлар мавжуд. Хусусан, иждоқий фикрлашни рағбатлантириш борасида мазкур метод талаба-ўқувчилардан иждоқий фикрлашни рағбатлантиришга ёрдам берадиган

лойихаларни яратиш ва ишлаб чиқишни талаб қилади. Шу билан бирга, реал муаммоларни ҳал қилиш ва самарали ечимларни ўйлаб топиш талабалардан ўзига хос ва инновацион бўлишни талаб қилади, бу уларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантиришга ёрдам беради.

Фаол таълим олишга рағбатлантириш масаласида ҳам унинг аҳамияти яққол кўзга ташланади. Лойихалар доирасида билимларни амалда қўллаш ўқув жараёни талабалар учун янада қизиқарли ва таъсирли қилади. Ушбу ёндашув нафақат уларнинг ижодкорлигини ривожлантиради, балки уларнинг таълим олишга бўлган қизиқишини кучайтиради, чунки вазифалар босқичма-босқич индивидуал кўринишга ўтказиб борилади.

Танқидий фикрлашни ривожлантириш соҳасидаги ижобий сифатларидан бири муаммони таҳлил қилиш, баҳолаш ва онгли қарор қабул қилишни ўз ичига олади. Талаба-ўқувчилар ўз ғоялари ва қарорларини кўрсатиб бериш учун, албатта баҳслашишга мажбур бўладилар, бу эса танқидий фикрлаш ва онгли танлов қилиш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради.

Жамоа билан ишлаш ва муомала маданиятини мустаҳкамлаш борасида ушбу метод жамоавий ишлаш ва талабалар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг муҳимлигини кўрсатиб беради. Project based learning мазкур жиҳати гуруҳ бўлиб ишлаш, фикр алмашиш, мунозаралар ва мулоқот қобилиятларини ривожлантиришни рағбатлантиради, бу самарали танқидий фикрлаш учун муҳим ҳисобланади.

Масалани баҳолашда кўп мезонли шаклдан фойдаланиш жиҳати ҳам унинг аҳамиятини оширади. Ўрганилаётган метод доирасидаги лойихаларни баҳолаш одатда бир нечта мезонларга мувофиқ амалга оширилади, бу эса талабалардан таҳлил қилиш, синтез қилиш ва ўз-ўзини баҳолашни талаб қилади. Бу жараён танқидий фикрлашни ривожлантиришга ва ўз-ўзини такомиллаштириш истагини ривожлантиришга ёрдам беради.

Умуман олганда, Project based learning таълимда муҳим восита бўлиб, талабаларнинг ижодий қобилиятлари ва танқидий фикрлашларини ҳар томонлама ривожлантиришга ҳисса қўшади, бу уларнинг замонавий жамият муаммоларини муваффақиятли енгишга тайёрлигини қўллаб-қувватлайди.

Мазкур тадқиқот доирасида тажриба-синов ишлари ҳам олиб борилди. Қуйида ушбу тажриба-синов ишларининг айрим жиҳатлари билан танишиш мумкин. Тажриба-синов ишидан мақсад Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти академик лицейи ўқувчиларининг ижодий қобилиятлари ва танқидий фикрлашларини ривожлантиришга Project based learning усулининг таъсирини ўрганиш қилиб белгиланди.

Тадқиқот объекти сифатида Project based learning усули ёрдамида амалга оширилган ўқув курси доирасида ўқиётган лицей ўқувчилари, шунингдек анъанавий дастур бўйича ўқиётган талабалар белгилаб олинди.

Мазкур тажриба-синов ишида экспериментал гуруҳ ўқув семестрида Project based learning усули асосида махсус ишлаб чиқилган ўқув курсида иштирок этди, назорат гуруҳи эса анъанавий дастур бўйича ўқишни давом эттирди. Ижодкорлик ва танқидий фикрлашни баҳолаш учун стандартлаштирилган тестлар ва баҳолаш мезонлари, шунингдек талабаларнинг фикр-мулоҳазаларини тўплаш учун сўровномалардан фойдаланилди.

Олинган маълумотларни таҳлил қилиш экспериментал гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан ижодий қобилият ва танқидий фикрлашнинг сезиларли даражада ошганлигини кўрсатди. Project based learning усули билан шуғулланадиган талабалар юқори даражадаги ижодкорлик, ностандарт вазифаларни ҳал қилиш ва ўз билимларини амалий сценарийларда самарали қўллаш қобилиятини кўрсатди.

Тажриба натижалари Project based learning усули Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти қошидаги академик лицей ўқувчиларининг ижодий қобилиятлари ва танқидий фикрлашларини ривожлантиришда самарали эканлигини тасдиқлади. Ушбу натижалар Project based learning усулини ўқув дастурларига кенгроқ жорий этиш учун ўқув жараёнидаги кейинги ислохотлар учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Хулоса. Таълим олувчиларда ижодкорлик ва танқидий фикрлашни ривожлантиришда Project based learning усулининг аҳамиятига бағишланган мазкур тадқиқот якунида шуни таъкидлаш мумкинки, ушбу ёндашув замонавий дунёда таълимнинг муҳим ва самарали воситаларидан бири ҳисобланади. Олинган маълумотлар ва Project based learning усулини қўллаш таҳлиллари шуни кўрсатадики, унинг ўқув жараёнига татбиқ этилиши нафақат билим олишни чуқурроқ ўзлаштиришга ёрдам беради, балки ўқувчиларда ижодий ва танқидий фикрлашнинг барқарор кўникмаларини шакллантиради, шунингдек таълим олишга қизиқиш ва мотивацияни уйғотади.

Талабаларнинг реал воқеа-ҳодисалар ва муаммолар билан ўзаро фаол иш олиб бора олиш қобилиятларини орттириш аҳамиятини очиб беради, шунингдек соҳани чуқурроқ ўзлаштириш ва масалага танқидий қарашни ривожлантиришга ёрдам беради. Project based learning усули олинган билимларни мустаҳкамлаш, уни амалда қўллаш билиш ва ижодий ифодалаш учун шароит яратиш орқали ўқув жараёнини бойитади.

Project based learning усулини ўқувчиларнинг ижодий қобилиятлари ва танқидий фикрлашни ривожлантириш воситаси сифатида кўриб чиқиш уни замонавий таълим дастурларида амалга ошириш заруратини кўрсатади.

Тадқиқот натижасида олинган амалий тавсиялар шиддатли ўзгарувчан жамият шароитида талаба-ўқувчиларнинг ўқув ва когнитив кўникмаларини янада самарали ривожлантиришга қаратилган услубий ёндашувлар ва таълим бериш стратегияларини янгилаш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Krajcik J. S., Blumenfeld P. C. Project-based learning. – na, 2006. – С. 317-34.
2. Larmer J., Mergendoller J., Boss S. Setting the standard for project based learning. – ASCD, 2015.
3. Гугкаева И. Т. Метод проектов как педагогическая технология //Сибирский педагогический журнал. – 2013. – №. 2. – С. 144-146.
4. Гладков А. В., Ваганова О. И., Прохорова М. П. Современные педагогические технологии как средство повышения учебной мотивации //Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. – №. 1 (26). – С. 274-276.
5. Хаитбоева Х. О., Утаев М. Project-based learning technology of foreign languages in upper classes of secondary comprehensive school //Вестник Педагогического университета. Серия 2: Педагогики и психологии, методики преподавания гуманитарных и естественных дисциплин. – 2020. – №. 1. – С. 192-195.
6. Расулова З. Талабаларнинг креатив компетентлигини шакллантиришда инновацион педагогик технологияларнинг илмий-методик аҳамияти //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.